

XORIJIY TILNI O‘QITISH JARAYONIDA CHARLZ DIKKENSNING “OLIVER TVISTNING BOSHIDAN KECHIRGANLARI” ASARIDA BOLALAR OBRAZINI TALQIN QILISH

SATTAROV FARRUX NURIDINOVICH

ISFT instituti Samarqand filiali katta o‘qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19053301>

Anotatsiya. Mazkur maqolada ingliz adabiyotining yirik namoyandasi Charles Dickensning “Oliver Tvistning boshidan kechirganlari” romani misolida bolalar obrazi poetikasi, uning ijtimoiy-estetik hamda ma’naviy-axloqiy mohiyati tahlil qilinadi. Asarda yetimlik, kambag‘allik, ijtimoiy tengsizlik, bolalar ekspluatatsiyasi kabi muammolarning badiiy talqini ochib beriladi. Oliver Tvist obrazi orqali muallif bolalikning ma’naviy pokligi, ruhiy bardoshlilik va insonparvarlik g‘oyalari ilgari suradi. Shuningdek, romandagi “rojdestvo mo‘jizasi”, “ilohiy bola” va “axloqiy buzilish” motivlari ilmiy-nazariy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar. Charles Dickens, Oliver Tvist, bolalar obrazi, ingliz bolalar adabiyoti, realizm, ijtimoiy roman, yetimlik motivi, rojdestvo motivi, axloqiy buzilish, insonparvarlik, satira.

Аннотация. В данной статье исследуется поэтика образа ребёнка в романе «Приключения Оливера Твиста» английского писателя Charles Dickens с акцентом на его социально-эстетическое и нравственно-философское содержание. В работе раскрывается художественное осмысление проблем сиротства, бедности, социального неравенства и эксплуатации детей в контексте английского общества XIX века. Образ Оливера Твиста рассматривается как воплощение нравственной чистоты, духовной стойкости и гуманистического идеала, характерного для творческой концепции писателя.

Ключевые слова. Чарльз Диккенс, «Оливер Твист», образ ребёнка, английская детская литература, реализм, социальный роман, мотив сиротства, рождественский мотив, нравственное разложение, гуманизм, сатира.

Abstract. This article examines the poetics of child imagery in the novel *Oliver Twist* by the prominent English writer Charles Dickens, focusing on its socio-aesthetic and moral dimensions. The study analyzes the artistic representation of such issues as orphan hood, poverty, social inequality, and child exploitation within the context of nineteenth-century English society. Through the character of *Oliver Twist*, Dickens emphasizes the moral purity, spiritual resilience, and innate humanity of the child, presenting childhood as a powerful ethical and philosophical phenomenon.

Keywords. Charles Dickens, *Oliver Twist*, child imagery, English children’s literature, realism, social novel, orphan hood motif, Christmas motif, moral corruption, humanism, satire.

Ingliz bolalar adabiyoti Yevropa bolalar adabiyoti orasida eng ahamiyatlaridan biri hisoblanadi. Uning umumiy tipologik qonuniyatlarga bo‘ysungan shakllanishi va rivojlanishi ko‘plab holatlarda xuddi rus va fransuz bolalar adabiyoti bilan o‘xshash, lekin shu bilan birga alohida o‘ziga xos milliy belgilar bilan ham boyitilgan. “Bolalar o‘qishi doirasi shakllanishi asosining o‘zi ham bolalarga mo‘ljallangan maxsus asarlar va bolalar uchun tanlab olinadigan “katta” adabiyotda ingliz xalqining butun bir milliy adabiyoti bilan chambarchas aloqasini ifodalaydi” [2, 46].

XIX asrning ikkinchi yarmiga qadar, Angliyada bolalar uchun maxsus atalgan chinakam badiiy adabiyot paydo bo‘layotgan vaqtda faqatgina bolalar o‘qishi uchun mo‘ljallangan asarlar qatoriga kirgan, ammo asr boshida kattalarga mo‘ljallangan kitoblarning salmog‘i ko‘proq ekanligi haqida

yuqoridagi bo‘limda ta’kidlab o‘tgan edik. O‘sha davrlarda Angliyadagi adabiy jarayonning xususiyati bolalar o‘qishi uchun kattalarga mo‘ljallangan kitoblarni o‘qishni tavsiya etishgan.

Ingliz adabiyoti tadqiqotchilarining ta’kidlashicha, hech bir ingliz yozuvchilari Charlz Dikpens kabi hayotligida bunday shuhratga erishmagan. Dikpensni birinchi hikoyasidanoq tan olishdi va oxirgi kungacha, yozuvchining o‘zi, uning qarashlari va ijodi o‘zgargan bo‘lsa ham fikrlar shunday bo‘lib qoldi. “Zamondoshlari orasida Dikpens mashhurligining siri shundaki, u Angliya hayotidagi o‘zgarishlarni anglagan, minglab odamlarning umidlari va intilishlarini ifodalovchisi bo‘lgan. Yozuvchining vafotidan so‘ng uning asarlarini qattiq tanqidga ola boshlashdi va faqatgina XX asrga kelib, Dikpens ijodining ahamiyati butunlay tan olindi” [6, 394].

Dikpensni birinchi rus tarjimoni I.Vedenskiy uning asarlari, umuman barcha asarlari nashrining ta’siri bilan Dostoyevskiydek vakil bilan tenglashtirgan. Dikpens shunchalik ta’sirlangan ediki, og‘ir daqiqalarda piching bilan chamadonlarini olib Rossiyaga ketish vaqti kelgani, u yerda uni o‘z vatanidagidan-da ko‘proq tushunishlarini takidlaydi. Dikpens tomonidan o‘zining romanida jamiyat holatining tasvirlanishi nimasi bilandir Yevropaga intilayotgan bizning hozirgi jamiyatimizni eslatadi – mayxo‘rlikdan, jinoyatdan va mansabdorlarning loqaydligidan qocha olganligi – bizning bugungi hayotimizda o‘z aksini topdi.

Klassisizm adabiyotida bola obrazlari hali biron bir ahamiyatli joyni egallamagan, chunki klassisizm odamlarda umumiy, namunaviy va bolalik normalari, ya’ni yoshlikdan chetga chiqishni anglatgan. Yangi davrning badiiy adabiyoti va san’atida bolalik obrazlari haqida gapirar ekanmiz, I.S.Kon ular o‘zgaradi va rivojlanadi deb ta’kidlaydi. Romantizm da “beg‘ubor bolalik” baxtning osuda paytidek ko‘rinadi. 1830-1850 yillar realistik romanlarda, ayniqsa Dikpens romanlarida kambag‘al, nochor, ishsiz, oilasiz, ayniqsa tiraniya qurbonlari bo‘lgan bolalarning obrazlari paydo bo‘ladi, biroq bolalarning o‘zlari bir vaqtning o‘zida sodda va aybsiz bo‘lib ko‘rinishadi. Badiiy tadqiqqa oilaviy “kulba” tushadi va bu yerda bunday iliq qobiq ostida qahrli qullik, jabr-jafo va bolaga shikast yetkazuvchi ikkiyuzlamachilik yashiringan edi” [7, 88].

Bugungi ko‘plab yosh kitobxonlar kabi o‘zbek bolalari ham Dikpensning eng mashhur asarlaridan birini iste’dodli tarjimon Erkin Mirobidov yordamida nozik lutflarga, lal-u javohirlarga boy, qudratli ona tilida o‘qishga muyassar bo‘ldilar. “Charlz Dikpensning “Oliver Tvistning boshidan kechirganlari” romani bugungi kunda ham o‘z qimmatini yo‘qotgani yo‘q, – deb yozadi tarjima taqrizchisi Siddiqa A’zamova. – Chunki jahon hali Fedjin, Sayks, Monks kabi qabih shaxslardan butunlay xalos bo‘lganicha yo‘q.

Romanning yozilish g‘oyasi yozuvchining o‘zidan chiqqan, shuning uchun Dikpens o‘zining vayron bo‘lgan bolaligini o‘quvchisining ko‘z oldiga keltira olgan. To‘g‘ri, uning bolaligi kichkina qahramon – Oliver Tvistnikidek juda dahshatli va shavqatsiz bo‘lgan deya olmaymiz. O‘zining qarzlari uchun qamoqda o‘tirgan odamning o‘g‘li va jallodning nabirasi bo‘lgan Charlz kichkinaligidan “hayotga sho‘ng‘ishga majbur bo‘lgan”ligi haqida uning o‘zi aytib bergan. Jinoyat olami bilan aloqasi qisqa bo‘lgan. Qamoq va chakalakzorlar – bularni Dikpens ichidan his qilgan. To‘g‘ri, u bu haqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri gapirishni yoqtirmasdi, lekin uning hayotiy tajribasi o‘z-o‘zidan uning romanida aks etdi.

Charlz Dikpens jamiyat a’zolarining bolaga bo‘lgan munosabati yaxshilik va yovuzlik urushini aks ettiradi deb hisoblagan. Shu sababli bolalik mavzusi – uning ijodida eng muhimlaridan biri hisoblanadi. “Oliver Tvistning boshidan kechirganlari” romani – birinchi tarbiyaviy roman. Dikpens bu janrga ko‘p bora murojaat qilgan. Bu asarlarning tuzilishi o‘xshash: ota-onasi taqdir izmiga tashlab ketgan bola, merosga ega bo‘lmoqchi va bolaning himoyasizligidan foydalanayotgan qarindoshlari

uning iziga tushishadi; vaziyatlarning g‘ayrioddiy oqimi sharofati bilan qahramon kambag‘allikning girdobidan chiqib ketadi, merosga ega bo‘ladi, shu bilan birga jamiyatda o‘z o‘rnini topadi.

“Otasining vasiyati shartlariga muvofiq Oliver hamma boylikni o‘zi olish huquqiga ega edi; biroq mister Braunlou esa katta o‘g‘ilni ilgarigi qusurlaridan qutulish va yangicha hayot kechirish imkoniyatidan mahrum etishni istamay, aynan yuqorida aytganimizdek, taqsimotni taklif qildi” [4, 611].

“Oliver Twistning boshidan kechirganlari”da aks etganidek, Dikkens ijodining boshida, moddiy mukofot, farovonlik – yetish kerak bo‘lgan va odamni baxtli qiladigan omil deb hisoblagan. “Oliver Twistning boshidan kechirganlari”dagi qahr ikki xil tabiatga ega: nochor bolalar yashagan “ishchi uylarda” tasvirlangan ijtimoiy qahr; lekin Dikkens qahrni na yozuvchi va na o‘quvchi tushuntirib bera olmaydigan qilib tasvirlaydi, u Oliverni yo‘q qilishni o‘ziga maqsad qilib qo‘ygan aniq bir qahramonda mujassamlantirilgan. Muallif Oliver obrazini ideal obraz sifatida yoritgan, uning xarakteri butun roman davomida o‘zgarmaydi, u hattoki o‘g‘ri-muttahamlar orasida bo‘lsa ham vaziyatlar ta‘siriga tushmaydi.

Oliver bezorilar, o‘g‘rilar davrasiga qo‘shiladi. Ijodkorlar odatda jamiyatning mana shu tuban qatlamlari hayotini qalamga olishdan hazar qilishadi yoki aksincha, ularning hayotini bilmasalar ham bo‘yab-bejab, soxta, yaltiroq qilib ko‘rsatishadi. Dikkens zamonidagi ko‘pgina adiblar o‘z asarlarida hayotning achchiq haqiqatlaridan ko‘z yumib, ularni xaspo‘shlab, yasama qahramonlarni tasvirlagan edilar.

“The Dodger had a vicious propensity, too of pulling the caps from the heads of small boys and tossing them down areas; while Charley Bates exhibited some very loose notions concerning the rights of property, by pilfering divers apples and onions from the stalls at the kennel sides, and thrusting them into pockets which were so surprisingly capacious, that they seemed to undermine his whole suit of clothes in every direction. These things looked so bad, that Oliver was on the point of declaring his intention of seeking his way back, in the best way he could; when his thoughts were suddenly directed into another channel, by a very mysterious change of behaviour on the part of the Dodger” [3, 71]. Ushbu parchadan anglashimiz mumkinki, mahoratli tarjimon Erkin Mirobidov asarning bosh qahramonlaridan biri bo‘lgan Jek Daukinsning “Dodger” (Hiylagar) laqabini o‘zbek tiliga asardagi qahramonning obrazidan kelib chiqqan holatda “Tullak” deb tarjima qilganligini ko‘ramiz.

“Tullakning yomon qilg‘i bor ekan, nuqul bolalarning boshidan shapkasini yulqib olib, hovliga qarab uloqtiradi, Charli Beyts bo‘lsa birovning haqidan sirayam qo‘rqmaydigan odati chatoq ekan, hadeb yo‘lka yoqalab ketgan do‘konchalardan olma, piyozlarni lippa oladi-yu, qurdum cho‘ntaklariga soladi desangiz, cho‘ntaklariyam shunaqangi chuqur va kattaki, nazaringizda kamzuli-yu ishtoni faqat cho‘ntaklardan iboratga o‘xshaydi. Uning bu qilg‘i Oliverga shunchalik yoqmadiki, u qaytib ketaman deyishga endi og‘iz juftlagan ham ediki, ittifoqo, o‘y-xayoli mutlaqo boshqa narsaga chalg‘ib qoldi, negaki, Tullakning xatti-harakati sirli bir tarzda, judayam o‘zgarib qolgandi” [4, 99].

Dikkens tuyg‘ularni uyg‘ota olardi, lekin ular qanday tuyg‘ular edi? Aytish kerakki, romanning birinchi betlari va birinchi o‘nta boblari kuldirishi mumkin, kitobning oxiriga yetib kelganda u negadir kulguli bo‘lmay qoladi. Ammo o‘ta salbiy qo‘rqinchli sahnalarni asar muallifi tasvirlagani uchun emas (aslida shunday bo‘lsa ham), balki kitobxonga sezilganidek asarning tasvir usuli o‘zgargani ushbu kitobning oxirini butunlay o‘zga kishi yozgandek yolg‘onchi tasavvur paydo bo‘ladi.

– “Missis Mann, siz hali go‘daklarga Daffi al-iksiri ham berasizmi? – deb so‘radi Bambi ko‘z qiri bilan bu g‘alati ichimlik tayyorlash usulini kuzatar ekan.

– Iloyo, ularni Yaratganning o‘zi yarlaqasin, ancha-muncha qimmat tursa hamki, berib turaman, – deya javob qaytardi tarbiyachi. – Bilsangiz, ser, ko‘z oldimda azob chekishlariga asti chiday olmayman.

– Ha, balli, – deb ma‘qulladi mister Bambi, – chidab turolmaysiz. Siz pursaxovat ayolsiz, missis Mann. – Ayol stakanni stolga qo‘ydi.

– Kezi keldi, deguncha bu haqda kengashga ma‘lum qilaman, missis Mann” [4, 12].

Charlz Dikkensning yumori – bu og‘ir vaziyatlarda ham kitobxonni jilmaytirishga erishish qobiliyatidir.

Yozuvchi, ayrim sahnalarda qahramon-bolalar obrazini o‘ziga xos bo‘yoqdorlik bilan tasvirlaganki, bunday badiiy bo‘yoqdorlik kitobxon his-tuyg‘ularini uyg‘otib yuboradi. Misol tariqasida Oliverning jinoiy guruh qarorgohidagi juhud bilan uchrashuvi va suhbatini hamda yalinib-yolvorish sahnasini olaylik. Voqeadan bir kun ilgari ushbu maskanga Tullak olib kelganida kechg'i ovqat chog‘ida juhud unga spirtli ichimlik ichiradi. Bu ichimlikdan mast bo‘lgan Oliver ertalab uyqudan turishga qiynaladi.

– “Bu nima qiliq? – qichqirdi juhud. – Nimaga meni poylab yotibsan? Nega uxlamayapsan? Nimani ko‘rding? Gapir? Tezroq, agar joningdan umiding bo‘lsa, tezroq gapir!

– Ortiq uxlolmadim, ser, – javob berdi Oliver cho‘chibgina.

– Sizga xalal bergan bo‘lsam, kechiring, ser.

– Bir soatdan beri uyg‘oq yotibsanmi hali? – so‘radi juhud bolaga naq yeb yuborguday olayib.

– Yo‘q! Yo‘g‘-e! – javob qildi Oliver.

– Rostdanmi? – o‘shqirdi juhud ko‘zini battar ola-kula qilib, uning vajohati tahlikali tus olgandi.

– Ont ichaman, uxlab yotuvdim, ser, – dedi Oliver qizg‘inlik bilan” [4, 91].

Bu haqiqatdan ham, tushunarsiz. O‘quvchiga butun asar kir, ifloslangandek ko‘rinadi. Bu tasavvurni doimo kir, iflos, rutubatli va zax shahar, o‘zining xilvat joylari, kambag‘allar kvartallari, doim yomon ob-havosi, o‘z aholisining tashqi ko‘rinishi va bir-biriga bo‘lgan munosabati shunday tasavvur qilishga majbur qiladigan Londonning ta‘riflanishlari eng mos ta‘rifdir. “Umuman, bu davrda ochlik, kambag‘allik odatiy holat bo‘lgan, qoidadan tashqari bo‘lgan. Qarama-qarshilik, tozalik va ifloslik, balandparvoz nutqlar va iflos so‘kishlar, ochofatlik va dahshatli ochlik, birovlarning qullik itoatkorligi va boshqalarning telbalarcha o‘zini sevishi, nihoyat, Garri va Rozaning kuchli sevgisi paydo bo‘lishi va Nensining bosqinchi Seykga bo‘lgan tushunarsiz hislari davri edi” [1, 11].

Bularning hammasini ichida Oliverning qalbi, xuddi uning “farishtadek” tashqi ko‘rinishi singari o‘zining bolalarcha tozaligini saqlab qolgan. Qanday qilib bunday bo‘lishi mumkin? Aytishlaricha, bo‘rilar to‘dasida tarbiyalangan bola, shunchaki “insoniy ko‘rinishi”ni yo‘qotmaydi, balki eng asosiy, hattoki uning sivilizatsiyalashgan tengdoshiga tegishli oddiy psixologik reflekslarni ham yo‘qotadi. Bu yerda axloqiy qiymat va shunga o‘xshash jihatlar haqida gapirmasa ham bo‘ladi. Bo‘rilar ham chorasiz bolani o‘zlariga og‘diradi. Tushunarsiz. O‘sha jamiyatning barcha qahrlarini ta‘riflashda tabiiy bir savol tug‘iladi: kambag‘allar kambag‘al bo‘lib tug‘iladimi? Boylar qalbsiz va manmanmi? Uysiz va yetimlar ko‘pmi? Bola tug‘ilishidanoq haq-huquqsiz va qullikka mahkum qilinganmi? Bilmadik, ehtimol shundaydir, biroq bolalarni qul qilib ekspluatatsiya qilish xuddi kitobdagi quvur tozalovchi bolaning o‘limi tasviri, ayniqsa ayanchli. Har qanday holatda, jamiyatdagi ba‘zi yetishmovchiliklarni ko‘rsatib va hech nima bo‘lmagandek, bo‘rttirish kerak bo‘ladi, bo‘lmasam bu shunchaki rezonansni keltirmaydi, taxmin qilinganidek sezilarsiz sodir bo‘ladi [5, 17].

Charlz Dikkens ijodida yaratilgan bolalar obrazlari adabiyotshunoslikda, xususan, ingliz hamda jahon adabiy tanqidchiligida ko‘p marotaba tahlil va talqin etilgan bo‘lib, ular adabiy jarayonda muhim fenomen sifatida e‘tirof etilgan. Muallif tomonidan yaratilgan Oliver Tvist, Nikolas Niklbi, Nelli Trent, Pol va Florens Dombi, Emmi Dorrit kabi personajlar o‘zining hayotiyiligi, psixologik ishonarliligi, chuqur lirik-emotsional ifodasi hamda ayrim hollarda komik elementi bilan uyg‘unlashganligi bois bolalar obrazlari galereyasida o‘chmas iz qoldirgan. Ushbu obrazlar nafaqat badiiy tasvir darajasida, balki ularning estetik va ijtimoiy-ma‘naviy mohiyati orqali butun jahon bolalik tasavvurining shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan.

Ko‘p hollarda bu Dikkensning o‘z bolaligiga munosabati, uning o‘sha vaqt haqidagi xotiralari bilan bog‘liq. A.Sveyg “Dikkens” nomli maqolasida o‘zining qahramonini quyidagicha: “... Dikkens boshqa hech kimga o‘xshamasdan o‘z bolaligining quvonch va qayg‘ularini o‘ldirgan yozuvchini o‘zi” [8, 246] deya ta‘riflagani bejiz emas.

“Mabodo, Dikkens dunyoga kelmaganida olamdagi barcha bolalarning hayoti g‘ariblashib, huvillab qolardi” [8, 244], – deya ta‘riflaydi Stefan Sveyg. Adib ijodining qadri naqadar yuksakligini shu birgina fikr ham ravshan ko‘rsatib turibdi.

Millati yoki ijtimoiy kelib chiqishidan qat‘i nazar, barcha bolalar ongiga mo‘jizaga ishonish, g‘ayritabiiy hodisalarni qabul qilish va ularga ishonch bilan qarash holati xos bo‘lib, bu holat bolalik dunyoqarashining universal psixologik xususiyatlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Dikkens ijodini o‘rganuvchi olimlarning Dikkens asarlaridagi qahramon obrazidagi bolalar haqida bildirgan fikr-mulohazalari har doim ham bir-biriga mos kelavermaydi. Masalan, S.Krozers “Dikkens bolalari” kitobida yozuvchi bolalar hikoyasini emas, balki bola bo‘lib qolgan kattalar haqidagi hikoyani yozgan deb hisoblaydi. Dikkens tasavvurining noodatiy poeziyasini tadqiq qilayotgan Jon Kerri esa qahramon-bolalar haqidagi bobida Dikkensni xuddi “mo‘min kichkina odamchalarni, yosh jihatdan katta bo‘lmagan va erta ulg‘ayadigan bolalar modelini yaratuvchisi” dek qabul qiladi. Uning fikricha, “Dikkensning daholigi uning bu “qahri qattiq uzuntumshuq bolalar”i o‘zini noodatiy va g‘ayritabiiy “muhit”ga tushirishida ifodalanadi” [2, 53].

“Ideal bolaning xarakterologik tipi ko‘p holatlarda yozuvchining qator yoshi katta personajlarida amalga oshgan. Bu tip “ideal bola xarakteri” belgilarining “pasayishi” bo‘yicha tuziladigan uchta kichik tiplar (“bola-xotin” – “baxtiyorlar” – “bola bo‘lib qolgan kattalar”)ga bo‘linadi. Asarda qayd qilingan har bir kichik tiplar yozuvchi ijodining rivojlanish bosqichlarida aniq ijodiy o‘sishi bilan xarakterlanadi va bu psixologizm yo‘nalishining rivojlanishi hamda asardagi obrazlarni ko‘rsatib berishda ramzlarning ahamiyatini oshirish bilan bog‘liq [5, 19].

“Bolachaning xakteriologik tipi, ayniqsa, yozuvchining biografik omillar va dunyoqarashi bilan Dikkens badiiy tizimi uchun dolzarb hisoblanadi. “Bolacha” tipi oldingi “ideal bola” tipidan farqli o‘laroq, aynan bolalar personajlari yoki bolalik yillari kontekst bo‘yicha tiklangan personajlarda amalga oshirilgan. “Ideal bola xarakteri” ilg‘or belgilarining “pasayish” darajasi bo‘yicha “bolacha” tipi kichik-kichik tiplarga bo‘linadi: “haqiqiy bolacha” – “kichkina yirtqich” – “yovvoyi-bolacha”.

Shunday qilib, bolalarni va bola xarakterini tushunish tasvirlash evolyutsiyasi, umuman yozuvchining butun ijodi davomida kuzatiladi. Yozuvchining diqqat-e‘tibori asosiy qahramon-bolalar xarakterida emas, balki davr nimani yaratishi va shakllantirishiga qaratilgan, lekin aniq lahzagacha yashirin narsani ko‘rsatadi, shuning uchun personajlar va vaqtning ta‘sirini, na o‘zgarayotgan vaziyatlarni sezmayotgandek ko‘rinadi. Bundan ularning azaliy ezguligi ko‘rinib turadi.

“Oliver Tvistning boshidan kechirganlari” – bu mashhur roman, biroq bu kitob ko‘pchilik o‘ylagandek ommalashmagan. Shunday ekan, Dikkensning o‘nta eng mashhur romanlaridan biri

bo‘lgan “Oliver Twistning boshidan kechirganlari” 1837-yilda ilk marotaba nashr qilinadi va ulkan muvaffaqiyatga erishadi. Oliver Twist – onasi uni tug‘ishi bilan vafot etgan – yetim bola. Qaysarligi uchun yetimxona xo‘jayini Oliverni tobutkashga shogird qilib beradi. U yerda bola ustaning katta shogirdi bilan janjallashib, ketishga majbur bo‘ladi. Shu tariqa uning deyarli butun bolaligi mana shunday sarson-sargardonlikda o‘tadi.

Ta’kidlash lozimki, Charlz Dikkensning ijodi bir qator o‘zbek adabiyotining taniqli vakillari kabi G‘afur G‘ulom ijodiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan. Dikkens o‘z asarlarida ijtimoiy muammolarni yoritib, qahramonlar hayotini realizm ruhida tasvirlagan bo‘lsa, G‘afur G‘ulom ham shunga o‘xshash uslubda o‘zbek xalqining turmushi, qiyinchiliklari va ijtimoiy muammolarini badiiy yoritgan.

Ch.Dikkensning “Oliver Twistning boshidan kechirganlari” asaridagi qahramonlarning qiyinchiliklarga qarshi kurashi va ularning o‘sishi, o‘zligini anglash jarayonlari G‘afur G‘ulom ijodidagi qahramonlar xarakteri bilan bog‘liq. G‘afur G‘ulomning “Shum bola” asaridagi qahramon ham ko‘pincha qiyin sharoitlarda o‘zini saqlab qolishga va o‘z yo‘lini topishga urinadi. Dikkens asarlaridagi yetimlik, kambag‘allik, tengsizlik mavzulari “Shum bola” asarida ham ko‘zga yorqin tashlanadi [5, 20].

G‘afur G‘ulom ijodida Ch.Dikkens kabi satirik uslub va insonparvarlik, qahramonlarning ichki kechinmalariga chuqur kirishish orqali ularning his-tuyg‘ularini ochib berish kuzatiladi. Dikkens qahramonlari ko‘pincha jamiyat tomonidan e’tibordan chetda qolgan, oddiy odamlar bo‘lgan bo‘lsa, G‘afur G‘ulom ham xalq hayotini oddiy va samimiy tarzda tasvirlaydi.

Umuman olganda, Dikkensning o‘z asarlari orqali jamiyat muammolarini ochib berishga qaratilgan uslubi va insonparvarlik ruhidagi yondashuvi G‘afur G‘ulom ijodida ham aks etib, o‘zbek adabiyotida yangi bir yo‘nalishni shakllantirishga hissa qo‘shgan.

Faydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bayu Wardhana. Coping with Children Bulling Reflected in Charles Dicken’s Oliver Twist: an Individual Psychological Approach: Department of Education School of Teacher Training and Education Muhammadiyah University of Surakarta, 2016. – 211 p.
2. Briggs J., Butts D. Popular Children’s literature in Britain. – London and New York: Published 2016 by Routledge. – 356 p.
3. Dickens Ch. “Oliver Twist” – London: Richard Bentley, New Burlington Street, 1839. – 349p
4. Dikkens Charlz. “Oliver Twistning boshidan kechirganlari” (Rus tilidan Erkin Mirobidov tarjimasini). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 640 b.
5. Sattarov F.N. XIX asr Ingliz bolalar adabiyotining o‘zbek bolalar adabiyotiga: Filol.fan.b.fals.dok. ... diss. avtoref. – Samarqand, 2025. – 52 b.
6. Диккенс Ч. Рождественская ёлка// Собрание сочинений в 30 т. Т. 19. – Москва: Художественная литература, 1960. – 412 с.
7. Тугушева М. Чарльз Диккенс. Очерк жизни и творчество. – Москва: Детская литература, 1979. – 288 с.
8. Цвейг С. Диккенс//Гайна Чарльза Диккенса. – Москва: Книжная палата, 1990. – 263 с.